

УДК 343.353

Борусовський Михайло Володимирович –
аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики
факультету №1 ІПФПНП
Львівського державного університету внутрішніх справ

Mykhailo V. Borusovskiy –
PhD student of the department of criminal procedure
and forensic of the Faculty No. 1,
Lviv State University of Internal Affairs
(26 Horodotska Street, Lviv, 79000, Ukraine)

Типові слідчі ситуації під час розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею в ході здійснення правосуддя

Наукову статтю присвячено питанню виокремлення та класифікації типових слідчих ситуацій під час розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею в ході здійснення правосуддя. Проаналізовано наукові позиції з приводу поняття слідчих ситуацій та критеріїв для їхньої типізації. Підкреслено важливість типізації слідчих ситуацій на початковому та наступному етапах розслідування, а також розроблення алгоритму дій слідчого в ході розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя.

Ключові слова: розслідування, кримінальне провадження, зловживання, влада, службове становище, правосуддя.

Научная статья посвящена вопросу выделения и классификации типичных следственных ситуаций при расследовании злоупотребления властью или служебным положением судьей в ходе осуществления правосудия. Проанализированы научные позиции по поводу понятия следственных ситуаций и критериев для их типизации. Подчеркнута важность типизации следственных ситуаций на начальном и последующем этапах расследования, а также разработка алгоритма действий следователя в ходе расследования злоупотребления властью или служебным положением судьей при осуществлении правосудия.

Ключевые слова: расследование, уголовное производство, злоупотребление, власть, служебное положение, правосудие.

M.V. Borusovskiy Typical Investigative Situations during Investigation of an Abuse of Authority or Office by a Judge during Administration of Justice

The scientific article is devoted to the issue of isolation and classification of typical investigative situations during the investigation of abuse of power or official position by a judge in the administration of justice. Scientific positions on the concept of investigative situations and criteria for their typification are analyzed. The importance of typification of investigative situations at the initial and subsequent stages of the investigation is emphasized, as well as the development of an algorithm of actions of the investigator during the investigation of abuse of power or official position by a judge during the administration of justice. In the course of the research, we have classified the typical investigative situations of the initial stage of the investigation, which are: pre-trial investigation begins in connection with the appeal of individual citizens or officials; pre-trial investigation begins as a result of direct detection of signs of a criminal offense by law enforcement officers; the pre-trial investigation begins as a result of the investigation of another criminal offense. At the next stage of the investigation, the following typical investigative situations may arise: the fact of abuse of power or official authority by a judge (judges) is established, the judge (judges) admit their guilt in the crime; the fact of abuse of power or official authority by a judge (judges) is established, the judge (judges) do not admit their guilt; the fact of abuse of power or official authority by a judge (judges) has not been established, the judge (judge) partially admits guilt; the fact of abuse of power or official authority by a judge (judges) has not been confirmed, the criminal proceedings are

subject to closure; the fact of abuse of power or official authority by a judge (judges) has not been established, there are signs of another criminal offense. It has been established that in the course of the investigation of criminal proceedings concerning the abuse of power or official position by a judge during the administration of justice, conflict and low-conflict typical investigative situations most often arise.

Keywords: *investigation, criminal proceedings, abuse, power, official position, justice.*

Постановка проблеми. Для побудови теоретичної концепції основ методики розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя, і застосування на практиці її рекомендацій важливого значення набувають типові слідчі ситуації. І це не випадково, оскільки саме вони становлять основу розроблення рекомендацій щодо висунення версій, обрання найбільш раціональної програми дій слідчого, оптимальної системи проведення слідчих (розшукових) та форми використання спеціальних знань. Справді, навряд чи певна наука, могла б впевнено сформулювати наукові рекомендації, розраховані на кожну конкретну слідчу ситуацію. Тому, мова може йтися лише про певну типовість, в розрахунку на типові ситуації і найбільш типові алгоритми їх вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи типові слідчі ситуації під час розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя, доречно було б зупинитися на окремих положеннях формування цього поняття вченими-криміналістами, які внесли свій вклад у методологічну розробку їх структурних елементів. Питаннями слідчої ситуації в криміналістиці плідно займалися Р. С. Белкін, О. Я. Басв, А. Н. Васильєв, І. А. Возгрін, Т. С. Волчецька, В. К. Гавло, І. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкін, В. Д. Зеленський, Є. П. Іщенко, Л. Л. Каневський, В. В. Клочков, Н. А. Селіванов, Д. А. Турчин, А. Г. Філіппов, Н. П. Яблоков та інші. Проте на сьогодні невирішеними залишаються питання класифікації типових слідчих ситуацій під час розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя. Тому **метою** нашого дослідження є визначення та класифікація типових слідчих ситуацій початкового та наступного етапів розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя

Виклад основного матеріалу. Вперше термін «слідча ситуація» запропонований професором О. Н. Колесніченком, який визначив це поняття як «певний стан в розслідуванні злочинів, що характеризується наявністю тих чи інших доказів та інформаційного матеріалу і появою у зв'язку з цим конкретних завдань щодо його збирання і перевірки» [1, с. 16]. Пізніше, Р. С. Белкін висунув своє трактування слідчої ситуації, під якою розумів «сукупність умов, в яких у даний момент здійснюється розслідування, тобто і обставини, за яких протікає процес доказування». До змісту слідчої ситуації він відносив компоненти: психологічного характеру; інформаційного характеру; процесуального і тактичного характеру; матеріального та організаційно-тактичного характеру. Він вважав, що «поєднання цих компонентів (умов), що становить зміст слідчої ситуації, є результатом дії факторів, що впливають на її формування» [2, с. 135]. Згодом багато криміналістів висловлювалися з приводу поняття слідчої ситуації, визначаючи її як «...ступінь інформаційної обізнаності слідчого про злочин, а також стан процесу розслідування, що склалося на будь-який визначений момент часу, аналіз і оцінка якого дозволяють слідчому прийняти найбільш доцільне у справі рішення» [3, с. 91]; «інформаційну модель, що склалася в суб'єкта доказування на основі пізнання реальних умов, за яких провадиться розслідування» [4, с. 106]; «динамічну сукупність інформаційних, доказових, організаційних і тактичних факторів, які характеризують розслідування, що склалося на певному проміжку часу і при цьому зумовлюють основні напрями діяльності, прийняття рішень і вибір способу дій у справі» [5, с. 80].

Найбільш простим та вдалим водночас, на нашу думку є визначення поняття, запропоноване М. П. Яблоковим, який розглядає слідчу ситуацію як «...становище, що складається в якийсь цікавий для слідчого момент його діяльності з розслідування злочину...» [6, с. 48].

Щодо класифікації типових слідчих ситуацій, досить цікаву точку зору висловили А.Н. Гусаков і А.А. Філющенко. На їх думку, слідчі ситуації можна класифікувати за формою існування: на об'єктивні чи реальні, які виникають незалежно від їх оцінки слідчим; за ступенем інформаційної визначеності: на прості (коли у слідчого є достатньо корисної інформації) і складні (наявність інформаційної невизначеності у слідчого); за ступенем збігу цілей в учасників розслідування: на конфліктні і безконфліктні; за ступенем складності організаційних питань: на організаційно-упорядковані (коли слідчий чітко уявляє поставлене перед ним завдання) і організаційно-непорядковані (коли у слідчого є труднощі в організації та плануванні своєї роботи) [7, с. 13-14].

Вважаємо, що запропоновані критерії класифікації є одним із варіантів виходу із становища, ускладненого обмеженою інформацією, якою володіє слідчий в ході розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя.

Одночасно зазначимо, що в ході розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя, найчастіше виникають конфліктні (зокрема, при проведенні процесуальних дій із підозрюваним та іншими працівниками суду) та слабokonфліктні (характерні для допиту потерпілого або інших свідків) слідчі ситуації.

У слідчій та судовій практиці фіксується повторюваність ситуацій, що створює передумови для їхньої типізації. При всій індивідуальності і неповторності конкретного злочину можемо знайти в ньому ознаки, характерні для певного виду злочинів. Сукупність даних про злочин і умови, в яких здійснюється розслідування в кожній окремий момент, створюють слідчу ситуацію, котра є похідною для групи однорідних злочинів, тобто типовою [8, с. 262]. Цю слушну думку варто доповнити застереженням, що потрібно враховувати ще й саму специфіку досліджуваного нами кримінального правопорушення, що пов'язана із здійсненням правосуддя, де доказування зловживання владою

або службовим становищем є процесом надто важким.

Підтримуємо цю переважуючу в науці позицію, що при розробці методики розслідування окремих видів злочинів систему слідчих ситуацій, які виникають на різних етапах розслідування доцільно розробляти з урахуванням характеру інформації про кримінальне правопорушення, яке є на початку відповідного етапу.

Також зазначимо, що в літературі з криміналістики є пропозиції про виділення в процесі розслідування не двох, а більшої кількості етапів (п'яти-шести). Проте ми вважаємо за доцільне використовувати двоетапну структуру, тому що вона є найбільш зручною для викладення методичних рекомендацій з розслідування. Виходячи з цього, з урахуванням відмічених сучасних особливостей розвитку досудового розслідування, оптимальним буде виділяти два етапи початковий та наступний а критерієм їх розмежування встановити процесуальне рішення у формі повідомлення про підозру. Цим підходом ми і будемо керуватися при розкритті особливостей розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя.

Узагальнення й аналіз кримінальних проваджень (справ) про зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя, на нашу думку, типові слідчі ситуації початкового етапу, варто класифікувати залежно від джерела інформації про вчинене кримінальне правопорушення, оскільки це, у свою чергу, суттєво впливає на обсяг початкових об'єктивних даних та визначає момент початку кримінального провадження:

1) досудове розслідування розпочинається у зв'язку із зверненням окремих громадян чи посадових осіб про факт зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя (80% досліджених випадків).

1.1. інформація надійшла від заявника про факт вимагання суддею неправомірної вигоди.

1.2. інформація надійшла від заявника (потерпілого), який має обґрунтовану підозру з приводу конкретного факту зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя щодо нього.

1.3. інформація надійшла від заявника, який є свідком та певним чином був учасником судового розгляду, в ході якого було постановлено на його думку незаконне, необґрунтоване чи невмотивоване судове рішення;

1.4. інформація надійшла від засобів масової інформації;

1.5. інформація надійшла Вищої Ради правосуддя щодо неправомірних дій судді та прийняття ним незаконного, необґрунтованого чи невмотивованого судового рішення;

1.6. інформація стала відома від працівників суду вищої інстанції (апеляційної, касаційної), які скасували судове рішення та встановили його незаконність, необґрунтованість чи невмотивованість;

1.7. інформація стала відома від судових органів іноземних держав, які встановили виключні обставини щодо винесеного судового рішення національним судом.

2) досудове розслідування розпочинається в результаті безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення, працівниками правоохоронних органів (співробітниками НП, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, ДБР, НАБУ тощо) (2% з досліджених випадків).

Дана слідча ситуація є сприятливою для досудового розслідування. На момент внесення відомостей до ЄРДР оперативний підрозділ має у своєму розпорядженні відомості, одержані в результаті здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів чи негласних слідчих (розшукових) дій.

Ілюстрацією даної типової слідчої ситуації наведемо з вироку Бахмацького районного суду Чернігівської області 11.06.2012, за яким суддя обвинувачувалася у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 1 ст. 376-1 КК України. Згідно обставин справи, в результаті проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено що суддя отримала неправомірну вигоду у розмірі 25 тис. доларів США і ухвалила завідомо неправосудне рішення по справі [9]

3) досудове розслідування розпочинається в результаті розслідування іншого кримінального правопорушення (18%).

На думку Р.М. Шехавцова, у цієї слідчої ситуації може бути два різновиди. Сутність першого полягає у тому, що ознаки вчинення злочину, що пов'язаний із зловживанням владою або службовим становищем, слідчий виявляє під час розслідування злочину (наприклад, передбаченого статтями 190, 191, 206-2, 364, 366), який був вчинений за версією слідства завдяки постановленню суддею неправосудного судового акту. Перевірка такої версії може відбуватися шляхом проведення процесуальних дій, наведених для першої слідчої ситуації, з паралельним зверненням зі скаргою на суддю (слідчого суддю, суддів) до ВРП [10, с. 162].

Другий різновид – характеризується можливістю задокументувати шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій поряд із фактом злочину, у зв'язку із наявністю даних про готування якого було розпочато кримінальне провадження, і факт постановлення кінцевого судового рішення, що міститиме ознаки незаконності, необґрунтованості чи невмотивованості, що прямо пов'язаний із вчиненням цього злочину. На нашу думку, при виникненні даної типової слідчої ситуації, слід провести тактичну операцію «Вивчення механізму вчинення злочину», для того, щоб провести документування усіх видів злочинної діяльності судді. До прикладу, за фактом службового підроблення та зловживання владою або службовими повноваженнями, розпочато кримінальне провадження стосовно судді Тульчинського районного суду Вінницької області. В ході проведення досудового розслідування, встановлені факти вчинення інших злочинів суддею та досудовим розслідуванням сформульованого остаточне обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 366 КК України. За матеріалами досудового розслідування, суддя ухвалив рішення за відсутності сторін та їх представників у судовому засіданні, організував залучення секретаря судових засідань до складання підроблених протоколів судових засідань з метою безпосереднього використання для приховування ухвалення неправосудних рішень у цивільних справах. У кожній справі суддя не провів фіксування судового засідання

технічними засобами; не вживав заходів до з'ясування та залишив без дослідження докази про недостатність майна кожного з відповідачів для погашення боргу; незаконно звернув стягнення на земельні ділянки, визнав право власності на земельні ділянки за позивачами по кожній справі, а також встановив обов'язки для державних органів, які не були учасниками й сторонами судового слухання справи [11].

На підставі сукупності одержаних доказів, суддя повідомляється про підозру у скоєнні злочину, передбаченому у ст. 364, обирається запобіжний захід, він допитується як підозрюваний та ініціюється вирішення питання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Наступний етап розслідування настає після повідомлення судді про підозру, під час якого можуть виникнути такі типові слідчі ситуації:

1) факт зловживання владою або службовими повноваженнями суддею (суддями) встановлено, суддя (судді) визнають свою вину у вчиненому (4% з досліджених нами випадків).

Ця слідча ситуація безумовно є сприятливою. По суті, основним завданням слідчого є якісне складання письмового повідомлення про підозру та його вручення, здійснення допитів підозрюваних, а також вжиття заходів, передбачених кримінальним процесуальним законом, спрямованих на пошук та накладення арешту на майно підозрюваного, з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, а також вирішення питання, за наявності для цього підстав, щодо конфіскації, спеціальної конфіскації майна;

2) факт зловживання владою або службовими повноваженнями суддею (суддями) встановлено, суддя (судді) свою провину не визнають (20% з досліджених нами випадків).

Дана слідча ситуація, як свідчать результати узагальнення нами кримінальних проваджень є більш розповсюдженою, через те, що у виключно переважній кількості випадків доказування вини судді, що вчинив зловживання владою або службовими повноваженнями в ході здійснення правосуддя, здійснюється на підставі вилучених та досліджених у кримінальному провадженні документів, які відображають їхні протиправні дії. Не визнання вини чи часткове визнання вини може бути продиктоване з одного

боку вольовими якостями підозрюваних, а з іншого, можливістю, яку вбачають підозрювані та їх захисники двояко трактувати зміст, одержаних слідчим документів щодо підстав зловживання владою або службовим становищем, або винесення необґрунтованого, невмотивованого судового рішення. Тут важливим є під час допиту підозрюваного з'ясувати підстави невизнання ними своєї провини. У разі наявності протиріч у їх показаннях здійснюються їх одночасні допити. У підсумку одержані фактичні дані можуть викликати необхідність уточнити їх підозру.

3) факт зловживання владою або службовими повноваженнями суддею (суддями) не встановлено, суддя (судді) частково визнає винуватість (3%);

4) факт зловживання владою або службовими повноваженнями суддею (суддями) не підтвердилася, кримінальне провадження підлягає закриттю (61%);

5) факт зловживання владою або службовими повноваженнями суддею (суддями) не встановлено, мають місце ознаки іншого кримінального правопорушення (12%).

Висновки. Таким чином, слід підкреслити важливість типізації слідчих ситуацій на початковому та наступному етапах розслідування, а також розроблення алгоритму дій слідчого в ході розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя. В ході дослідження нами проведено класифікації типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування, якими є: 1) досудове розслідування розпочинається у зв'язку із зверненням окремих громадян чи посадових осіб; 2) досудове розслідування розпочинається в результаті безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення працівниками правоохоронних органів; 3) досудове розслідування розпочинається в результаті розслідування іншого кримінального правопорушення. На наступному етапі розслідування можуть виникнути такі типові слідчі ситуації: 1) факт зловживання владою або службовими повноваженнями суддею (суддями) встановлено, суддя (судді) визнають свою вину у вчиненому (4% з досліджених нами випадків); 2) факт зловживання владою або службовими повноваженнями суддею (суддями) встановлено,

суддя (судді) свою провину не визнають; 3) факт зловживання владою або службовими повноваженнями суддею (суддями) не встановлено, суддя (судді) частково визнає винуватість; 4) факт зловживання владою або службовими повноваженнями суддею (суддями)

не підтвердився, кримінальне провадження підлягає закриттю; 5) факт зловживання владою або службовими повноваженнями суддею (суддями) не встановлено, мають місце ознаки іншого кримінального правопорушення.

Список використаних джерел:

1. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. Х.: Харьковский ЮИ, 1967. 27 с.
2. Белкин Р. С. Курс криминалистики: учеб. пособие: в 3-х т. Т. 3., 3-е изд., доп. М., 2001. 394 с.
3. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. М.: МГУ, 1997. 364 с.
4. Криміналістика: підручник / П. Д. Біленчук, В. В. Головач, М. В. Салтевський та ін.; за ред. П. Д. Біленчука. К.: Право, 1997. 301 с.
5. Пивоваров В. В., Щербина Л. І. Взаємодія органів досудового слідства та дізнання при розслідуванні кримінальних справ. Х.: Право, 2006. 313 с.
6. Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования. М.: Изд-во МГУ, 1985. 98 с.
7. Гусаков А. Н. Филющенко А. А. Следственная тактика (в вопросах и ответах): учеб. пособие. 2-е изд. Свердловск, 1993. 147 с.
8. Лук'янчиков Б. Є. Лук'янчиков Є. Д. Типові слідчі ситуації і шляхи їх розв'язання в окремих позавидових методиках розслідування. *Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України*. 2001. № 1(4). С. 262-267.
9. Вирок Бахмацького районного суду Чернігівської області 11.06.2012 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/24597130>.
10. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / За ред. М.І. Хавронюка. К.: Москаленко О. М., 2019. 464 с.
11. Вирок Летичівського районного суду Хмельницької області від 22 січня 2013 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1479-16#Text>.

References:

1. Kolesnychenko A. N. Nauchnie y pravovie osnovi rassledovaniya otdelnykh vydiv prestupleniy: avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.09. Kh.: Kharkovskiy Yu. Y, 1967. 27 s.
2. Belkyn R. S. Kurs krymynalystyky: ucheb. posobyе: v 3-kh t. T. 3., 3-e yzd., dop. M., 2001. 394 s.
3. Volchetskaia T. S. Krymynalystycheskaia sytualohyia: dys. ... dokt. yuryd. nauk: 12.00.09. M.: MHU, 1997. 364 s.
4. Krymynalystyka: pidruchnyk / P. D. Bilenchuk, V. V. Holovach, M. V. Saltevskiy ta in.; za red. P. D. Bilenchuka. K.: Pravo, 1997. 301 s.
5. Pyvovarov V. V., Shcherbyna L. I. Vzaiemodiia orhaniv dosudovoho slidstva ta diznannia pry rozsliduvanni krymynalnykh sprav. Kh.: Pravo, 2006. 313 s.
6. Yablokov N. P. Krymynalystycheskaia metodyka rassledovaniya. M.: Yzd-vo MHU, 1985. 98 s.
7. Husakov A. N. Fyliushchenko A. A. Sledstvennaia taktyka (v voprosakh y otvetakh): ucheb. posobyе. 2-e yzd. Sverdlovsk, 1993. 147 s.
8. Luk'ianchykov B. Ye. Luk'ianchykov Ye. D. Typovi slidchi sytuatsii i shliakhy yikh rozv'iazannia v okremykh pozavydovykh metodykakh rozsliduvannia. *Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho yurydychnoho instytutu MVS Ukrainy*. 2001. № 1(4). S. 262-267.

9. Vrok Bakhmatskoho raionnoho sudu Chernihivskoi oblasti 11.06.2012 roku. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/24597130>.
10. Koruptsiini skhemy: yikh kryminalno-pravova kvalifikatsiia i dosudove rozsliduvannia / Za red. M.I. Khavroniuka. K.: Moskalenko O. M., 2019. 464 s.
11. Vrok Letychivskoho raionnoho sudu Khmelnytskoi oblasti vid 22 sichnia 2013 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1479-16#Text>.